

УДК 748:75.023:7.071.2

Михайло **Бокотей**

старший викладач кафедри
художнього скла Львівської
національної академії мистецтв

Художнє скло в українській системі термінологічного-понятійного апарату класифікації мистецтва

© Боктей М., 2017

Анотація. У статті розкривається питання приналежності художнього скла до конкретного виду мистецтва в системі національного термінологічно-понятійного апарату. Зокрема, дослідження концентрує увагу на відповідності терміна «декоративно-прикладне» мистецтво для двох видів творчої активності в ділянці художнього скла – промисловій продукції та авторських творів. Також стаття торкається співвідношення згаданих підрозділів художнього скла з поняттями «дизайн» і «образотворче мистецтво». На основі проведених вітчизняними мистецтвознавцями досліджень проаналізовано термінологічно-понятійний апарат, усталений в українській мистецтвознавчій науці, зроблено висновки щодо її відповідності для конкретних напрямків у ділянці художнього скла та суміжних галузей на прикладі індивідуальної авторської творчості та продукції промислових підприємств. Описано також кілька іноземних моделей термінологічно-понятійної системи в мистецтвознавчій науці. На підставі вивченого матеріалу запропоновано власну уніфіковану модель, прийнятну для національної системи класифікації мистецтва та визначено в ній місце для таких художніх об'єктів як індивідуальне авторське скло та вільноформована продукція підприємств-скловиробників. Питання мистецького понятійного апарату розглянуте також частково в мовній площині, з акцентом на українізацію окремих ключових термінів.

Ключові слова: термінологія мистецтвознавства, художнє скло, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн.

Постановка проблеми. Українська національна модель термінологічно-понятійного апарату в мистецтві сформувалася на за-

садах успадкованої радянської системи. За цим принципом у підпорядкування декоративно-прикладного мистецтва потрапила широка гама художніх творів, виконаних у склі, кераміці, металі, тканині, дереві та інших матеріалах. З активним поширенням наприкінці ХХ ст. міжнародного студійного руху та експансією низки нових концептуальних форм мистецтва з'явилася певна проблема з приналежністю індивідуальних авторських об'єктів, виконаних з використанням згаданих матеріалів до домени декоративно-прикладного мистецтва. Водночас, з активізацією процесу своєїрідної післярадянської реабілітації поняття дизайну, постало питання щодо місця виробів з художнього скла та інших видів мистецтва, виконаних в умовах промислового виробництва, оскільки вони наділені всіма відповідними рисами згаданого дизайну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження термінологічно-понятійного апарату зверталось багато українських мистецтвознавців. У навчальному посібнику «Декоративно-прикладне мистецтво» в редакції Є. Антоновича, Р. Захарчук-Чугай та М. Станкевича [1] розглядаються питання теорії та історії декоративно-прикладного мистецтва України. Аналізуються його основні види (ткацтво, килимарство, вишивка, художнє деревообробництво, кераміка тощо) як своєїрідний світ національної краси й духовності. Основні теоретичні аспекти, питання історії та композиції, подані в книзі, дають змогу глибше зрозуміти орнаментально-пластичні народні образи.

Одним з найґрунтовніших українських видань у сфері дизайну є «Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: збірник статей за редакцією М. Яковлева» [2]. Також була використана стаття О. Голубця «Дизайн та радянська ідеологія» [3], де серед проблем дизайну в радянських реаліях автор торкається також термінологічних аспектів функціонування мистецтвознавчої науки в рамках тоталітарного середовища. М. Станкевич у статті «Протодизайн, концепції і морфологія дизайну» [4] розглядає проблемне поняття «протодизайну», важливе для дослідження історії та теорії дизайну середовища, промислового та графічного. У дослідженні запропоновано замінити тернарну морфологію напрямів проектної творчості середини ХХ ст. на семизначну, характерну для початку ХХІ ст.

У межах вивчення західної системи функціонування термінологічного апарату автор дослідження звертався і до «Оксфордського словника мистецтв» [5] під редакцією мистецтвознавця Айяна

Шильверса, виданий 2004 р. видавництвом Оксфордського університету, – це неперевершений однотомний посібник з мистецтва Західного світу. Він забезпечує ретельний баланс фактів і критичної оцінки в межах різних жанрів живопису, скульптури та графічного мистецтва від античних часів до наших днів. Словник є також повноцінним джерелом тлумачення мистецьких термінів.

У квітні 2008 р. розпочала діяльність ірландська «Енциклопедія мистецтв» у домені «visual-arts-cork.com», яка є повністю незалежним інтернет-ресурсом. Щороку користувачами енциклопедії є близько 9,5 мільйонів відвідувачів, переважно мистецтвознавців і педагогів. Джерелом інформації інтернет-ресурсу є дані, отримані з енциклопедій, які є у вільному доступі, а також такі друковані видання як «Словник ірландських художників», у 2 т. Волтера Стрікленда (Дублін і Лондон, 1913); «Словник ірландських художників 20-го століття» Тео Снодді (Дублін, 2006); «Художники Ірландії: 1600–1940», автори Енн Крукшанк і Найт Глінн (Університет Йель, 2002); «Ірландське мистецтво: 1830–1990» Брайана Феллона (Белфаст, 1994); «Ірландське мистецтво: коротка історія» Брюса Арнольда (Лондон, 2002).

Особливої уваги заслуговують дві наукові роботи російського мистецтвознавця Людмили Казакової «Художнє скло ХХ ст. Основні тенденції. Провідні майстри. Світовий процес студійного руху» та «Декоративне мистецтво Росії» [6]. У завдання автора входило визначення таких нових понять як «рух студійного скла», «склопластика», «об'ємно-просторовий об'єкт», «ландшафтне» скло, а також розглядалися глобальні проблеми термінологічного характеру, які стосувалися понять «декоративне мистецтво», «авторське художнє скло».

Мета статті – проаналізувати наявну в українському мистецтвознавстві ієрархічну схему термінологічно-понятійного апарату та спробувати внести пропозиції щодо її вдосконалення, сформування уніфікованої схеми, прийнятної для національної системи класифікації мистецтва, визначити в цій схемі місце художнього скла та його тематичних складових – індивідуальних авторських об'єктів і промислової продукції скловиробничих підприємств.

Гутне скло – доволі вузька спеціалізована галузь комплексу видів промислової обробки художнього скла. Дослідження торкається ще більш конкретного об'єкта – малотиражної продукції, виконаної способом вільного формування, який можна до-

сліджувати і в перерізі спеціальності декоративно-ужиткового мистецтва, і дизайну. Проте, незважаючи на обмеженість і конкретику, у полі дослідження лежать такі дисципліни як мистецтвознавство, археологія, етнологія, культурологія, технологія силікатів і дизайн. Усі ці наукові дисципліни торкаються тематики українського гутного скла, яке найбільшого розквіту зазнало наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Твори зі скла, кераміки, дерева, металу стали вільним пластичним об'єктом – артефактом. У мистецтвознавстві з'являється низка термінів і понять – «склопластика», «об'ємно-просторова композиція», «ландшафтне» і «архітектурне» скло, які відображають новий рівень творчого осмислення і практичної діяльності сучасних художників, сучасної естетики декоративно-ужиткового мистецтва й дизайну.

У площині нашого дослідження постають кілька засадничих питань термінологічно-понятійного характеру: гутна продукція скловиробничих підприємств перебуває в домені «дизайну» чи «декоративно-ужиткового мистецтва»? чи має право на існування об'єднання двох самостійних термінів – «художнє скло» і «дизайн» – у один «дизайн художнього скла»? чи вписується в ідеологію дизайну об'єкт дослідження? І головне, підсумкове: у якому виді мистецтва позиціонувати сьогодні низку художніх дисциплін, які в радянській та пострадянській термінології належали до декоративно-ужиткового мистецтва?

Згідно з визначенням, сформованим у праці Є. Антоновича, Р.Захарчук-Чугай та М.Станкевича, «декоративне мистецтво – широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує матеріальне середовище, створене людиною» [1, с. 8].

За визначенням, яке дає «Українська Радянська Енциклопедія», «дизайн – це творча проектно-конструкторська діяльність, яка направлена на удосконалення предметного середовища, що оточує людину, і створюється засобами промислового виробництва» [7, с. 357]. Терміни та визначення, які стосуються дизайну, мають стандартизоване визначення: за ДСТУ 3899:2013 «дизайн – комплексна науково-практична діяльність щодо формування гармонійного, естетично-повноцінного середовища життєдіяльності людини і розроблення об'єктів матеріальної культури» [8].

У дослідженні М.Станкевича читаємо: «...ідеологія дизайну зародилася задовго до його офіційного визнання як самостійної професії, чи напрямів окремих професій, утворених під гас-

лом синтезу мистецтва й техніки. Суть цієї ідеології полягає в тиражуванні виробів на основі проекту, виконаного згідно художнього начала. Натомість окремі унікальні твори – галузь декоративного чи декоративно-прикладного мистецтва» [4, с. 123].

Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини – і утилітарним, і естетичним.

У свою чергу В. Даниленко пише: «Дизайн – вид діяльності, що пов'язаний із проектуванням предметного світу. Метою цієї діяльності є формування гармонійного предметного середовища, яке задовольняє потреби людини» [9, с. 49].

У дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства В. Даниленко визначає п'ять основних параметрів дизайну, що були актуальними для ХХ – ХХІ ст., з-поміж яких проектування художнього скла відповідає чотирьом: здатність дизайну бути проектною діяльністю, що міцно поєднує в собі художнє та утилітарно-технічне начала; здатність дизайну створювати речі, які задовольняють однотипні, найбільш загальні потреби людей; властивістю дизайну бути плюралістичною діяльністю у сфері створення утилітарних речей, яка передбачає множинність художньо-проектних поглядів і як наслідок – урізноманітнений дизайнерський продукт аж до задоволення потреб конкретного індивіда; «властивість дизайнерського твору бути наслідком дотепного, винахідливого, неординарного художньо-технічного рішення» [10, с. 10].

А. Дмитрук визначає дизайн як творчу діяльність з художнього конструювання (проектування) промислових виробів відповідно до законів краси та функціональності [11].

Отож, об'єкт нашого дослідження – малотиражна гутна продукція українських підприємств-скловиробників – відповідає всім критеріям визначення поняття «дизайн». Окрім того, слід підкреслити, що проектування художнього скла як процес повністю відповідає процесу дизайну та його етапності, де присутні три цикли – виробничий, виробничий і післявиробничий, а також опрацьовані такі чинники як ергономічність, коштовність і економічність.

При розробленні зразків гутного скла враховуються основні категорії об'єкта дизайну: образ – де уявлення про художньо-образну модель формує автор проекту; функція – де задум

дизайнера передбачає ужиткову складову проекту; конструкція, структура форми виробу, організована відповідно до його функції; технологічна концепція, де необхідне обґрунтування впровадження зразка в промислове виробництво, зумовлене специфікою конкретного скловиробничого підприємства та доступними технологічними можливостями та у першу чергу, – естетична вартість об'єкта проектування як мистецького твору.

Мистецтвознавець М.Станкевич у класифікації понять, що стосуються видових напрямів проектної культури початку ХХІ ст. визначає сім напрямів, де проектування виробів зі скла зараховує до четвертого – дизайну меблів, побутових приладів і обладнання, разом з проектуванням різноманітних меблів (корпусних, стелажно-каркасних, плетених з лози та інших матеріалів, оболонково-надувних тощо), посуду з кераміки, скла, металу, дерева та інших матеріалів; тканих, шкіряні вироби для інтер'єру; побутових приладів та обладнання, ювелірних виробів і сувенірів [4, с. 130].

М.Станкевич стверджує також, що «до джерел дизайну опосередковано причетні й народні майстри» [4, с.127]. Це твердження знаходить місце у нашому дослідженні, де авторами промислових зразків, які були впроваджені у виробництво на українських скло підприємствах, були переважно народні майстри, а джерелом їхньої творчості стали традиційні зразки давньої української гуті. Тому в такому контексті народні майстри причетні безпосередньо, а не опосередковано – власне вони були дизайнерами своєї епохи.

На думку М.Станкевича, «дизайн і народне мистецтво мають однакову логіку основних рівнів формотворення, що з погляду одного й другого є передовсім проблемою вибору ключових функціональних параметрів, які й відкривають шлях до конкретного задуму. Досвідчений народний майстер своєю уявою поєднує всі необхідні якості в єдине ціле і в результаті народжуються предмети логічні, зручні, конструктивні та досконалі. Саме в цих предметах виразно виступає вміння майстра синтезувати форму залежно від її функціонального застосування» [4, с.127].

Авторське скло зараховуємо до образотворчого мистецтва. Так, мистецтвознавець Орест Голубець стверджує, що «виставкові твори «станкового» характеру, виконані в кераміці, склі, текстилі, дереві, металі чи інших матеріалах, які раніше примикали до сфер

декоративно-прикладного мистецтва, нині можемо сміливо зараховувати до нескінченно різноманітного за засобами художнього вираження сучасного «образотворчого мистецтва» [3, с. 38].

Ще один відомий мистецтвознавець радянської школи Л. Казакова пропонує наступну модель, де функціонує поняття «авторського студійного мистецтва» у домені «декоративного»: «Сьогодні вже очевидно, що декоративне мистецтво (а говорячи про авторське студійне мистецтво, ми відмовилися від терміна «прикладне») вийшло на межі великого мистецтва» [6, с. 7].

У наступній частині дослідження термінологічно-понятійного апарату прагнемо глибше проаналізувати напрацювання О.Голубця, опубліковане в збірнику статей за загальною редакцією М.Яковлева «Нариси з історії українського дизайну ХХ ст». У статті «Дизайн та радянська ідеологія» О.Голубець робить спробу «визначити місце дизайну на тлі сьогоденного поступового розвалу прийнятої за радянських часів ієрархічної триступінчастої системи класифікації мистецтв. Нині вона виглядає застарілою і неактуальною на всіх рівнях, однак з певною інерцією її вплив доводиться все ще стикатися» [3, с. 38].

Поняття «декоративно-прикладне мистецтво», вважає О.Голубець, «сьогодні немов би підлягає активним процесам розшарування на дві окремі частини, з наступною їх помітною модифікацією. Цю термінологічну зв'язку сьогодні можна вважати швидше пов'язаною з традиціями народного, а не професійного мистецтва. Адже на рівні професійного мистецтва в радянський час вона практично об'єднувала те, що, з одного боку, мало б перебувати в образотворчих сферах («декоративне»), а з іншого – примикати до актуальних проблем «реабілітованого» нині дизайну («прикладне») [3, с. 38].

Від кінця ХХ ст. термін «дизайн» набуває в Україні надпопулярного, а радше навіть «модного» значення. Цей процес безпосередньо залежить від тогочасних політичних і суспільних факторів. У цей момент з'являється також низка тверджень про штучність виникнення терміна «декоративно-прикладне мистецтво», нав'язаного радянською пропагандистською машиною.

У дослідженні О.Голубець говорить про триступінчасту систему класифікації мистецтв (монументальне, образотворче, декоративно-прикладне), при цьому останнє співвідносить до дизайну та позиціонує на найнижчій сходинці: «Далі підхо-

димо до моменту, найважливішого стосовно проблем дизайну. Останню, найнижчу сходинку в ієрархічній системі посідало декоративно-прикладне мистецтво. Для його визначення нині переважно вживається відповідніший для української мови термін «декоративно-ужиткове мистецтво». Феномен цього терміна, у його тлумаченні за радянських часів, не має аналогів і з позицій сьогодення потребує особливого переосмислення» [3, с.37].

Далі автор звертається до перегукування ужиткового мистецтва з ремеслом: «якщо заборонений у нас раніше дизайн окреслювався поняттями технічної естетики чи художнього конструювання, то «прикладне мистецтво», яке в тоталітарному суспільстві значною мірою виконувало його функції, скеровувало на нерозривний зв'язок з народними традиціями. Саме тому воно практично не торкалося сучасних розробок у сфері формотворення та проблем ефективного функціонування конкретних виробів» [3, с. 38].

Проте, у випадку художнього скла, навряд чи це твердження матиме рацію. Упродовж десятиліть у рамках проектної діяльності в гутному цеху Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, власне на міцному ґрунті традиційної української гуги, створювалися новаторські сучасні форми. Так, участь у цьому процесі брали талановиті ремісники – майстри-самородки – М.Павловський, Й.Гуляньський, О.Гера, Б.Валько, Р.Жук, П.Думич. Але основу художньої ради ЛЕКСФ та групи авторів промислових зразків становили професійні художники: А.Бокотей, Ф.Черняк, С.Мартинюк, Б.Галицький, З.Масляк, М.Шимчук та інші. Цей процес мав місце і на інших підприємствах, у тому числі на ВО «Райдуга», де над новаторськими формами працювали А.Гінзбург, О.Ласовський, Є.Мері, Р.Шах, та Київському заводі художнього скла: І.Аполонов, А.Балабін, В.Геншке, О.Гущин. До того ж не безпідставно в рамках промислового виробництва на ЛЕКСФ була створена спеціальна експериментальна бригада майстрів-гутників для реалізації творчих ідей художників з усього СРСР. Формотворчі характеристики та технологічні прийоми виготовлення широкого спектру промислових зразків провідних українських склопідприємств у 70-80 рр. ХХ ст. не поступалися західним, щоправда соціальні обставини наступних десятиліть змінили цей порядок речей.

З маргіналізацією та позиціюванням терміна «прикладне» чи «ужиткове» мистецтво в тіні тоталітарної епохи можна було би погодитись, якби не поширене й загальноприйняте його функ-

ціонування у світовій мистецтвознавчій та філологічній практиці. Оксфордський словник художніх термінів окреслює наступне визначення «ужиткового мистецтва» («applied arts»): «термін, який описує проектування або декоративне оформлення функціональних об'єктів таким чином, щоб зробити їх естетичними. Термін використовується на противагу образотворчому мистецтву, хоча часто між цими двома сферами немає чіткої різниці» [5].

Інше авторитетне англomовне видання – Ірландська онлайн-енциклопедія мистецтв – так формулює визначення: «термін «ужиткове мистецтво» відноситься до художнього проектування утилітарних предметів, поширених у повсякденному використанні. У той час як твори мистецтва не мають ніякої функції, окрім забезпечення естетичного або ідейного змісту для глядача, твори прикладного мистецтва зазвичай є функціональними об'єктами, які були творчо розроблені з урахуванням обох критеріїв – естетики та функціональності». Що цікаво, декоративне мистецтво у словнику окреслюється як одна зі складових ужиткового мистецтва поряд з архітектурою і дизайном. Навіть більше, з визначення випливає, що «твори ужиткового мистецтва поділяються на два різні типи: стандартні фабричні продукти, до яких було застосовано процес конструювання з метою зробити їх більш привабливими і простими у використанні; індивідуальні, естетично привабливі, але здебільшого функціональні вироби, виконані ремісниками або кваліфікованими робітниками. Художні дисципліни, які класифікуються як ужиткове мистецтво, охоплюють промисловий дизайн, дизайн одягу, дизайн інтер'єру, графічне мистецтво й дизайн (у тому числі комп'ютерна графіка), а також більшість видів декоративного мистецтва (наприклад, меблі, килими, гобелени, вишивка, батік, ювелірні вироби, дорогоцінні металеві вироби, кераміка, мозаїка та вироби зі скла). Манускрипти, а згодом і книжкова ілюстрація, також класифікуються як ужиткове мистецтво. Архітектуру також слід розглядати як галузь ужиткового мистецтва» [12].

Та найкоротше і, мабуть, найвичерпніше визначення терміна «ужиткове мистецтво» публікує англійський тлумачний словник «Коллінз»: «твір мистецтва, який можна впровадити у вжиток» [13].

Ще одним фактором, який свідчить про функціонування цього терміна в світовій мистецтвознавчій науці, – назви найбільших і найважливіших музейних інституцій міжнародного рівня: Музей ужиткового мистецтва у Франкфурті, Лейпцигу,

Кельні, Відні, Белграді, Будапешті; Музей сучасного дизайну й ужиткового мистецтва в Лозанні та багато інших. Та й справа не лише в назві, а в наповненні колекції, де поряд із суттєвою кількістю експонатів народного ремесла бачимо експонати з різних галузей сучасного ужиткового мистецтва.

Слід погодитися з твердженням О.Голубця, що та модель, де скло, як і кераміку, текстиль, художні вироби з дерева та металу, приналежнено до декоративно-прикладного мистецтва у повній масі, є застарілою і потребує суттєвого перегляду. Звичайно, з розповсюдженням широкомасштабного студійного руху з'являється пласт мистецтва, який зараховуємо до образотворчого виду, без огляду на матеріал виконаних художніх об'єктів. Проте, можливо, в українській мистецтвознавчій термінології варто надати свіжого ідейного наповнення визначенню «ужиткове мистецтво», абстрагуючись від радянського розуміння та інтерпретацій українських мистецтвознавців «посттоталітарного періоду»? Адже навіть з морфологічної точки зору в словосполученні присутній термін «мистецтво», на відміну від суті поняття «дизайн», де більше навантаження надається утилітарному призначенню того чи іншого об'єкта, його оптимальному достосуванню до насутишних потреб людини, технологічного змісту та можливості впровадження у промислове виробництво.

З одного боку, сучасне українське мистецтвознавство розглядає термін «декоративне» та «декоративно-ужиткове» як рудименти радянського термінологічно-понятійного апарату та спосіб витіснення і підміни «модного» поняття «дизайн». З іншого – чому не можна розглядати дизайн одягу, дизайн інтер'єру, графічний дизайн (чи дизайн комунікації, як це прийнято називати у західних країнах), ба, навіть промисловий дизайн і архітектуру як складові ужиткового мистецтва? Адже всі ці види наділені ідейними рисами ужиткового мистецтва і в мистецтвознавстві належать до домени «мистецтво». Де присутня підміна понять?

У дослідженні прагнемо порушити ще одну проблему філологічного характеру. В останні десятиліття у художньому склі професійна термінологія наповнилася неологізмами, найчастіше англійського походження, – ф'юзінг, фрита, конфетті, бевелси та ін. Це стосується і терміна «дизайн» у ширшому розумінні, який безальтернативно монополізував мовне окреслення окремої сфери людської діяльності, а результатом своєрідної екзаль-

тації є заміна назв низки дисциплін з україномовного «проектування» на модний «дизайн» – проектування одягу, інтер'єрів, графіки. Що найважливіше – від зміни назви суть і якість аж ніяк не змінились. Окрім того, термін «проектування» досконало відповідає ідеології всіх видів того ж декоративно-прикладного мистецтва – скло, метал, дерево, текстиль, кераміка – усе це ми проектуємо. Наші найближчі сусіди принаймні намагаються вести дискусію навколо мовного багатства професійної термінології та не цураються національних відповідників, таких як «wzornictwo» (польська), «formatervezés» (угорська).

Що більше, через кирилізацію терміна «дизайн» в українській мові, принаймні, не виникає проблем з відмінюванням, якого в англійській немає. У польській термінології, нато-мість, із цим пов'язана низка проблем і провадиться серйозна дискусія. Оскільки цей термін був взятий в оригінальній формі, бо не було потреби транслітерувати його, при відмінюванні виникає орфографічна колізія: називний – «design», родовий – «designu»? орудний – «designem»? Ця форма в результаті відмінювання втрачає правильність написання та вимови. З іншого боку, полонізована форма «dizajn» піддається гострій критиці у польськомовному середовищі.

Тож може варто сформулювати власний український термінологічний апарат – принаймні ту його частину, яка стосується глобальних понять, реабілітувати «ужиткове мистецтво» і приналежити йому комплекс «проектувань». Звичайно ж, для багатства мови не варто один термін замінити іншим, але принаймні впровадити в обіг українські відповідники слів іншомовного походження на паритетних засадах.

Підсумовуючи, вважаємо, що найбільш оптимальною є наступна ієрархія термінологічно-понятійного апарату класифікації мистецтва. Найвідповіднішою назвою для групи видів мистецтва, в яку входить художнє скло, є «ужиткове мистецтво». Погоджуємося з більшістю тверджень, що термін «декоративно-прикладне мистецтво» є невідповідним для окреслення цієї групи. Однією зі складових ужиткового мистецтва є декоративне мистецтво – покликане до декорування, прикрашання, оскільки в ідейній суті воно наділене рисами функціональності. У певних моментах і образотворче мистецтво можна розглядати в рамках ужиткового, оскільки його об'єк-

ти можуть слугувати для декорування, проте його потрібно виділяти як окрему домену, оскільки образне навантаження та ідейний зміст тут переважає над декоративною функцією. Необхідно також враховувати, що винятком можуть бути ті художні об'єкти, які мають винятково образотворче (індивідуальне, концептуальне) навантаження – їх слід приналежнювати до образотворчого мистецтва.

Іншим видом ужиткового мистецтва є, натомість, дизайн, де превалює художнє начало, а лише наступну роль відіграє процес. До цього виду ужиткового мистецтва належать: проектування одягу, інтер'єрів, комунікації та низки художніх об'єктів (скла, тканин, кераміки, металу, дерева і т.д.), а також, до певної міри, архітектура.

Можливо, якби ця модель функціонувала в Україні на державному рівні, то середовище, яке нас оточує сьогодні було б більшою мірою створене з урахуванням мистецьких критеріїв, так як це відбувається у цивілізованому світі.

1. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич. – Львів : Світ, 1993. – 272 с.
2. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : 36 статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М.І. Яковлева ; Редкол. : В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256
3. Голубець О. Дизайн та радянська ідеологія // Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : 36 статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М.І. Яковлева ; Редкол. : В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – С. 35-41.
4. Станкевич М. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну // Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : 36 статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М.І. Яковлева ; Редкол. : В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – С. 122-131.
5. The Oxford Dictionary of Art. Oxford University Press. 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198604761.001.0001/acref-9780198604761>.

6. Казакова Л. Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества / Л. Казакова. – М., 2013. – 160 с.
7. Украинская советская энциклопедия : в 12 т. / Гл. ред. М. П. Бажан – К. : Главная редакция украинской советской энциклопедии, 1978-1985. – Том 3. – 1950. – 543 с.
8. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. (ISO 9241-5) : ДСТУ 3899:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 9 с. – (Національний стандарт України).
9. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник для студ ВНЗ, які навчаються за спец. «Дизайн» / В.Я. Даниленко. – Х.: Вид-во ХДАДМ, 2003. – 320 с.
10. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ ст. (національний та глобалізаційний аспект) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 05.01.03 «Технічна естетика» / В.Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.
11. Дмитрук А.Г. По законам красоты. О дизайнерском творчестве / А.Г. Дмитрук. – К. : Мистецтво, 1985. – 78 с.
12. Visual Arts Encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.visual-arts-cork.com/definitions/applied-art.htm>.
13. Collins Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/applied-arts>
14. Казакова Л. Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества / Л. Казакова. – М., 2013. – 160 с.

ANNOTATION

Mykhaylo Bokotey. Place of the art glass in the Ukrainian terminology-conceptual system of art classification. The article deals with the issue of art glass and its effect to a particular type of art in the national terminology-conceptual system. In particular, this study focuses on the compliance of the term «decorative and applied art» for the two types of creative activity in the field of glass art as industrial blown glass products and individual artistic works, as well as their relation with the concepts of «design» and «fine arts». The existing system in Ukraine is analyzed on the basis of the domestic art critics studies, with the aim to conclude its compliance with the specific areas in the field of glass art and related industries as individual author's creativity and the production of industrial enterprises. Also few foreign models of terminological-conceptual system of art are described in the article. The

unified model, acceptable to the national classification system of art, is suggested in this research as well as the place of individual author's glass objects and enterprise production in it. The question of artistic conceptual apparatus is also considered in the Framework of the language issue, with a focus on Ukrainisation of certain key terms.

Keywords: terminology of art, art glass, decorative and applied arts, design..

АННОТАЦИЯ

Михаил Бокотей. Место художественного стекла в украинской системе терминологическо-понятийного аппарата классификации искусства.

В статье раскрывается вопрос принадлежности художественного стекла к конкретному виду искусства в системе национального терминологически-понятийного аппарата. В частности, данное исследование концентрирует внимание на соответствии термина «декоративно-прикладное» искусство для двух видов творческой активности в области художественного стекла – промышленной продукции и авторских произведений, а также их соотношением с понятиями «дизайн» и «изобразительное искусство». На основе проведенных отечественными искусствоведами исследований, проанализирована существующая в Украине система, сделаны выводы относительно ее соответствия конкретным направлениям в области художественного стекла и смежных отраслей на примере индивидуального авторского творчества и продукции промышленных предприятий. Описаны также несколько иностранных моделей терминологически-понятийной системы в искусствоведении. На основании изученного материала в исследовании предложено собственная унифицированная модель, приемлемая для национальной системы классификации искусства и определено в ней место для таких художественных объектов как индивидуальное авторское стекло и продукция предприятий-стеклопроизводителей, исполненная методом свободного формирования. Вопрос художественного понятийного аппарата рассмотрен также частично в языковой плоскости, с акцентом на украинизацию отдельных ключевых терминов.

Ключевые слова: терминология искусствоведения, художественное стекло, декоративно-прикладное искусство, дизайн.